

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК 711:605.031.3

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет,
И.С.Шукуров, профессор,
доктор техн. наук, советник РААСН
E-mail: Shukurov2007@yandex.ru
Узбекистан, г. Самарканд, тел. +998978976760

Аннотация. Статья посвящена исследования экологические аспекты использования котловинного горного рельефа для жилой застройки. Склоновая застройка является наиболее экологически благоприятной, должна отличаться обтекаемостью и проветриваемостью с мощными аэрационными коридорами. Непригодные под застройку территории (крутой рельеф овраги и т.д.) должны использоваться под рекреации и озеленение. Типы застройки рассмотрены с учетом следующих критериев оценки: гармоничное сочетание с природно-ландшафтной средой; максимальное сохранение естественного рельефа; максимальное сочетание с естественным рельефом; экологичность и безопасность; формирование красивой градостроительной среды. Для сравнения были взяты 5 типов застройки: дом на «куриных ножках»; консольный дом; террасный дом; заглубленный дом; дом-мост. Сравнение проведено по типам застройки в соответствии с выбранными критериями.

Ключевые слова: экология, котловина, рельеф, склон, дом, оценка

Введение. Рельеф формирует, задает планировку и характер поселений и тем самым естественным образом способствует интенсивному росту и развитию поселений. Но, до сих пор проблема эффективного использования рельефа поселений остаётся без должного внимания.

Степень деградации включенных в территорию природных ресурсов растет прямо пропорционально интенсивному развитию поселений. Такими природными ресурсами являются территории с горным, выразительным рельефом, которые часто могут обладать высокими рекреационными и эстетическими качествами.

Горный уникальный рельеф каждый раз требует индивидуального подхода проектирования с учетом выявления эстетической выразительности застройки поселений, отвечающим к конкретной ситуации.

Рациональное использование земель с точки зрения сохранения их природной уникальности является на сегодняшний день одной из наиболее важных задач, которые ставятся перед градостроителями. Особенно актуальна данная тема в урбанизированной среде.

Застройка городской территории в

современных условиях зачастую подчиняется логике экономической целесообразности, что само по себе подразумевает наличие неиспользуемых мест и деградацию включенных в них природных ресурсов. Такими местами являются территории с горным рельефом, которые зачастую могут обладать не только высокими рекреационными и эстетическими качествами, но и культурно-исторической значимостью.

Крутизна склонов оказывает непосредственное влияние на характер застройки. Если ровным участкам свойственна правильная, или регулярная, планировка; то наклонному рельефу характерна в основном свободная застройка. Прежде всего это касается трассирования улиц, принимающих криволинейные формы в соответствии с изменениями рельефа. При этом застройка до определенных величин уклонов может сохранить регулярность построения с применением традиционных конструктивных решений самих зданий. Однако при значительных уклонах застройка территорий типовыми зданиями становится затруднительной. Главную трудность представляет преодоление перепада высот по сторонам здания в

направлении ската, величина которого возрастает с увеличением уклона и протяженности здания.

Склоновая застройка является наиболее экологически благоприятной, должна отличаться обтекаемостью и проветриваемостью с мощными аэрационными коридорами. Непригодные под застройку территории (крутой рельеф овраги и т.д.) должны использоваться под рекреации и озеленение.

Методы. Основным типологическим принципом являются открытая и полуоткрытая структура жилой застройки обтекаемой формы, обеспечивающая непосредственную связь городских пространств с прилегающим благоприятным ландшафтом.

При этом на склоне предпочтительна: магистралей и бульваров воздухопроводов, способствующих проникновению благоприятных ночных бризов вглубь городской застройки; при планировочно-пространственной композиции застройки на склонах с малым углом наклона, целесообразно нижнюю часть склона отводить под производственную складскую зону, с мощными конвективными потоками, среднюю – под обслуживание, а верхнюю – под жилую застройку и зону озеленения; на склонах с большим углом наклона, основное склоновое тепловое пятно с мощными конвективными потоками следует развивать вдоль склона по горизонтали, а жилые и промышленные зоны так, чтобы склоновые анабатические и кататические ветры к каждому зонам были направлены перпендикулярно; оптимальное размещение зданий и застройки эффективно использующие стоковое и долинские ветры; террасная застройка и каскадные здания на склонах обтекаемой формы.

Обсуждение. Строительство на склоне или на горном рельефе ведется исключительно по индивидуальным проектам, все их можно так или иначе разделить на два типа: дома ступенчатые; дома переменной этажности.

Первые имеют ступенчатую форму, соответствующую уклону застраиваемого участка, и делятся на каскадно-секционные (состоящие из секций равной высоты,

сдвинутых по вертикали на пол-этажа или на этаж) и террасные. Террасные дома состоят из одно-, двух- и трехэтажных построек, идущих как вдоль, так и поперек склона. При этом крыша нижерасположенной части здания является террасой-балконом для вышерасположенной. Если каскадно-секционные дома рассчитаны для строительства на склонах с уклоном от 7 до 17%, то террасные — не менее 25-30%.

Строительство террасных домов обеспечивает высокую плотность застройки с сохранением высокого уровня комфортности. Также при строительстве дома возможно компенсировать часть застраиваемой территории за счет террас (использование крыш домов).

Второй тип зданий — дома переменной этажности располагают длинной стороной поперек или по диагонали склона. При этом они имеют кровлю на одном уровне и различное число этажей в разных частях здания, что зависит от перепада рельефа. Строительство домов переменной этажности возможно на склонах с любым уклоном.

Здесь предлагается некоторое усовершенствование типологии, которое позволит при проектировании застройки не только учитывать уникальность природного ландшафта застраиваемых территорий с горным рельефом, но и давать их более полное описание.

При технико-экономическом обосновании проекта застройки, оказывающее прямое или косвенное влияние на состояние окружающей природной среды, должны: **гармонично выписываться с природной и ландшафтной средой; максимальное сохранение естественного рельефа; максимальное сочетание с естественным рельефом; экологичность, экономичность и безопасность; формирование красивой градостроительной среды.**

Поэтому типы застройки рассмотрены с учетом следующих критериев оценки: гармоничное сочетание с природно-ландшафтной средой; максимальное сохранение естественного рельефа; максимальное сочетание с естественным

рельефом; экологичность и безопасность; формирование красивой градостроительной среды.

Для сравнения были взяты 5 типов застройки: дом на «куриных ножках»; консольный дом; террасный дом; заглубленный дом; дом-мост.

Дом на «куриных ножках» (опора которого занимает незначительное

пространство по отношению к общему объему)– воплощение бережного отношения к природе. Он минимально соприкасается с землей, может успешно использоваться на северных склонах, на территориях с густой и высокой растительностью. Размещение возможно на любой территории, в том числе на неблагоприятной для строительства. Сложные и нестандартные конструктивные решения; требуется утепление всей ограждающей конструкции дома, что ведет к значительному удорожанию данного типа дома (табл. 1).

Таблица 1

Оценка	Параметры	Рекомендации
гармоничное сочетание с природно-ландшафтной средой	Резко выделяется из окружающей среды, но сохраняет свободное пространство на уровне земли	Пренебречь гармоничностью, используют прием контрастного противопоставления природе, либо вписать в среду за счет облицовочных материалов
максимальное сохранение естественного рельефа;	Использует минимальный участок поверхности земли под основную несущую конструкцию дома или сохраняется почва и формируется открытое природное пространство под домом	Подходит для территорий, где требуется сохранить покров земли
максимальное сочетание с естественным рельефом	Необходима минимальная площадь для основания несущей конструкции	Размещение возможно на любой территории, в том числе не на благоприятной для строительства территории
экологичность и безопасность	Ограждающие конструкции открыты со всех сторон	требуется доп. мероприятия по защите от неблагоприятных воздействий окружающей среды
формирование красивой градостроительной среды	Максимальная видимость во все стороны благодаря тому, что дом возвышается над зрительными преградами кустарниками, заборами, деревьями и т.д.	Подходит для создания новых точек

Консольный дом (с жестко закрепленной одной стороной при свободной второй) рекомендуется размещать в месте резкого перепада рельефа либо на верхней границе рельефа. В объеме дома формируются три пространства: над зданием, внутри здания, под зданием. Каждое из них можно использовать в качестве мест отдыха или стоянку для

автомобиля и т. д. Также раскрывается эффективный вид из основной части дома. В экономическом плане сложные и нестандартные конструктивные решения ведут к значительному удорожанию данного типа дома (табл. 2).

Таблица 2

Оценка	Параметры	Рекомендации
гармоничное сочетание с природно-ландшафтной средой	Рельеф является частью несущей конструкции дома, что создает визуальную связь между ними	Пренебречь гармоничностью, использовать прием контрастного противопоставления природе, либо вписать в среду за счет облицовочных материалов
максимальное сохранение естественного рельефа;	Формируется открытое природное пространство под консолью дома	Компенсировать застроенную территорию возможно дополнительными мероприятиями, например, устройством «зеленой крыши» либо «живой» стены
максимальное сочетание с естественным рельефом	Необходим достаточный уклон склона; также важна ориентация склона по сторонам света	Наилучшее условия: уклон склона от 30 до 60 градусов
экологичность и безопасность	Ограждающая конструкция открыта с трех сторон	Требуется дополнительные мероприятия по защите от неблагоприятных воздействий окружающей среды
формирование красивой градостроительной среды	Видимость обеспечена по определенному направлению, которое зависит от конфигурации склона	Использовать склон, обращенный на интересный вид

Таблица 3

Террасный дом либо комплекс, блокированный или скомпонованный уступами, ступенями со смещением по горизонтали (табл. 3).

Оценка	Параметры	Рекомендации
максимальное сохранение естественного рельефа	Единое градостроительное решение; повторяет форму рельефа, что позволяет гармонично вписывать данный тип дома в рельеф	Необходимо включить в структуру комплекса природные элементы
максимальное сохранение естественного рельефа;	Застроенная территория частично компенсируется за счет террас; высокая плотность застройки позволяет сохранять природные территории вокруг	Необходимо включить в структуру комплекса природные элементы

максимальное сочетание с естественным рельефом	Возможно использовать на всех видах склона уклоном до 70 градусов	Наилучшее условия: уклон склона от 30 до 60 градусов
экологичность и безопасность	Для внешнего влияния открыты две стороны, общее ограждающие конструкции между блоками здания сохраняют част тепла	Необходимы мероприятия по утеплению фасада и террас
формирование красивой градостроительной среды	Видимость обеспечена в определенном направлении, которое зависит от конфигурации склона и способа блокирования домов	Использовать склон обращенный на интересный вид

Заглубленный дом (дом, который частично либо полностью находится в грунте) лучше всего располагать на южных склонах с уклоном от 30 градусов. В этом случае на поверхность земли выходит только фасад, остальной объем располагается под землей. Таким образом,

мы получаем 100% свободной территории на участке. Позволяет использовать под застройку не пригодные для размещения надземных зданий территории. При использовании такого типа жилья достигается минимальное вмешательство в пейзаж. Обеспечивается хорошая теплоизоляция, экологичность и экономичность, часть функций ограждающей конструкции берет на себя земля, необходимо только обеспечить несущую способность конструкции дома (табл. 4).

Таблица 4

Оценка	Параметры	Рекомендации
гармоничное сочетание с природно-ландшафтной средой	Оказывает наименьшее влияние на визуальное восприятие среды	Подходит для территорий, где требуется сохранить сложившиеся пейзаж или панораму
максимальное сохранение естественного рельефа;	Сохраняет весь или почти весь покров земли	Сохраняет природные территории поселения, что позволяет улучшить качество среды
максимальное сочетание с естественным рельефом	Зависит от ориентации склона по сторонам света, позволяет использовать под застройку не пригодные для размещения наземных зданий территории	Лучше всего располагать на южных склонах
экологичность и безопасность	Защищен покровом земли: от воздействия воздушных потоков, осадков, от перегрева либо переохлаждения, сохраняется равномерный тепловой режим	Фасад здание необходимо выносить на южный склон: необходимо мероприятия по вентилированию
формирование красивой градостроительной среды	Сложное обеспечить видимость: 5-6 домов находится в земле	Для обеспечения наилучшей видимости, необходим склон с уклоном более 30 градусов

соединить несколько пространств, например, два берега, лог, овраг или два холма. Проектирование подобных зданий лучше всего начинать с поиска места для строительства (табл. 5).

Таблица 5

Дом-мост возведенный через реку, пруд, овраг, пролив и .т.д. Дом-мост позволяет

Оценка	Параметры	Рекомендации
гармоничное сочетание с природно-ландшафтной средой	Связывает два берега ли холма; изменяет форму рельефа и визуальное его восприятие	Пренебречь гармоничностью, использовать прием контрастного противопоставления природе; либо вписать в среду за счет облицовочных материалов
максимальное сохранение естественного рельефа;	Создает пространство под домом и связующие пространство над домом; используется минимальный участок поверхности земли	Можно использовать пространство на крыше дома для дополнительного остекления
максимальное сочетание с естественным рельефом	Возможно размещать только в логе, между берегов, в каньоне и .т.д.	Требуется поиск соответствующего моста
экологичность и безопасность	Частично защищен склонами	Требуется доп. мероприятия по защите от неблагоприятных воздействий окружающей среды
формирование красивой градостроительной среды	Просматривается по двум направлениям вдоль склонов	Необходимо использовать склоны обращенные на интересный вид

Выводы. Таким образом, сравнения пять типов жилой застройки между собой результаты по пяти критериям исследования сведены в таблицу, где для каждого типа застройки представлены следующие параметры оценки: В – высокая оценка; С – средняя оценка; Н – низкая оценка. (три

плюса В – высокая оценка; пять и меньше плюса С – средняя оценка; один или отсутствие плюсов Н – низкая оценка) (табл. 6).

Таблица 6

Сравнение типов застройки в соответствии с выбранными критериями

Территория застройки относительно склона	Критерий				
	Консольный дом	Террасный дом	Дом на «куриных ножках»	Заглубленный дом	Дом-мост
гармоничное сочетание с природно-ландшафтной средой	С	С	Н	В	С
максимальное сохранение естественного рельефа;	С	С	В	В	В

максимальное сочетание с естественным рельефом	С	С	В	С	Н
экологичность и безопасность	Н	С	Н	В	Н
формирование красивой градостроительной среды	С	С	В	Н	С
Итого	4С+1Н	5С	3В+2Н	3В+1С+1Н	2Н+2С+1В

Рекомендации. Приведенная таблица дает возможность проектировщикам выбирать наиболее подходящий тип дома для принятия оптимального решения при проектировании жилой застройки в условиях котловинного горного рельефа.

Литература

1. Шукуров И.С. Моделирование аэродинамических процессов воздуха на нарушенных территориях городов //ПГС № 6, 2017 С.14-17
2. Шукуров И.С. Обеспечение экологической безопасности городов с учетом аэрационных режимов воздуха//Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2017. № 5. С. 41-44
3. Шукуров И.С. Рекреационная освоенность долины «Акбулок» (с. Джам Нурабадского района) перспективы ее оптимальной организации//Проблемы архитектуры и строительства № 2,Самарканд, 2017с.15-17

4. Шукуров И.С. Использование склонов, откосов и сложного рельефа в ландшафтном дизайне «Акбулак» с. Джам.//Проблемы архитектуры и строительства. // № 3, Самарканд, 2017 с.10-13
5. Шукуров И.С. Вертикальная планировка территорий. Основы автоматизированного проектирования. (Уч. пособие), М.: Изд-во АСВ , 2012
6. Шукуров И.С. Основы инженерно-технического обустройства городских территорий (Учебное пособие), М.: Издательство АСВ , 2015
7. Шукуров И.С. Курсовое и дипломное проектирование по градостроительству (Учебное пособие), М.: Издательство АСВ , 2015
8. The phaidon atlas of 21'st century world architecture. Phaidon Press Limited. London. 2008. 800p.

	ТАЪМИРЛАШ ЖАРАЁНИДА ДЕВОРНИ НАМЛИК ТАЪСИРИДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ	
53.	Z.X. Yasakov, A.M.Achilov, Sultonov R., О‘ЗБЕКИСТОН HUDUDIDA TABIAT YONGINLARINI INNOVATSION USULDA TADQIQ QILISH VA ULARNI OLDINI OLISH	220-222
54.	<i>Jurayev Sherali Sharipovich, Yakubov Qutfiddin Asliyevich, Abdullayev Muhammadali Rustamjonovich,</i> NORIN DARYOSI SUVINING MAVSUMIY LOYQALANISH PARAMETRLARINI TADQIQ ETISH. (Qizilrovot suv olish inshooti misolida)	223-225
55.	<i>И.С. Шукуров</i> - ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ГОРОДОВ	226-229
56.	<i>Айматов Р.Р. Қўшоқов С.О. Ражабов У.Т.</i> ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ТУННЕЛЛИ ПЕЧЛАРДА ГАЗ-ҲАВО ОҚИМИНИНГ АЭРОДИНАМИК ҲИСОБИНИ ТУЗИШ ВА ИШЛАШ РЕЖИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.	230-234
57.	<i>Акрамов А. А., Юсупов Х.В.</i> ТЕРМОАКТИВАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК	235-237
58.	<i>Бекназаров М.В., Ахмедов Назорбек То'лқин о'ғ'ли, Boynazarov M.M.</i> ҚУРИЛИШ МАЙДОНINI VERTIKAL TEKISLASH VA XUDUDLARDA YERNI DASTLAVKI TEKISLASH	238-243
59.	<i>А.А.Айматов, И.А.Сафарова-</i> ЭКОЛОГИК УЙЛАРНИНГ АРХИТЕКТУРАВИЙ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ЛОЙИҲАЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ	244-247
60.	<i>Karabaev Abdujabbor Melievich, Safaev Ubaydulla Abidjanovich, Karimberdiev Farrux Shuxratovich-</i> METALLURGIYA KOMBINATI QATTIQ SHIQINDILARI ASOSIDAGI YANGI ASFALTBETON TARKIBI	248-250
61.	<i>G'.Shukurov, Kulmirzayev Jaxongir Ilxomiddinovich, B.Ne'matov ,</i> TURAR-JOY BINOLARIDA GAZOBETON BLOKLARDAN FOYDALANISHNING INNOVATSION YECHIMLARI.	251-254
62.	<i>Н.П.Санаева,З. Давронова</i> - ҚУРУҚ-ИССИҚ ИҚЛИМНИНГ КЎП ҚАВАТЛИ ҒИШТЛИ БИНО ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ КУЧЛАНИШ-ДЕФОРМАЦИЯЛАНИШ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИНИ СОЎЛИ ТАДҚИҚ ЭТИШ	255-258
63.	<i>И.С.Шукуров</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	259-265
64.	<i>Турсунова Эльза</i> - УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	266-268
65.	<i>Abduraxmonov Adxamjon Sultonboevic, M.Zikriyoxujaeva, SH.Qanoatova</i> NOANANAVIY ENERGIYA MANBAALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI (Namangan viloyati misolida).	269-271
66.	<i>Xotamov Asadulla Toshtemirovich, O`rinov Murodjon Zayni o`g`li</i> SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI.	272-275
67.	<i>Зубайдуллаев У.З., Омонкулов Ф. Ф.</i> - СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	276-279
68.	<i>Масъуджон Ҳикматиллаевич Эшмуродов. Маматов Султон Шухрат ўғли Сулхонов Ғиёсжон Отабек ўғли</i> - ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ИНТЕНСИВЛАШ	280-282